

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТ ТУШУНЧАСИНИ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ**Кушбоқов Шохруҳ Ҳасан ўғли**

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси

Эркинов Давлат Эркин ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374927>

Рецидив жиноят тушунчаси ва унинг турлари тўғрисидаги масала кўп йиллар давомида ҳуқуқий назарияда ишлаб чиқилган, аммо ҳуқуқшунос тадқиқотчилар орасида ушбу тушунчани баҳолаш ва талқин қилишда ягона фикр мавжуд эмас. Рецидив жиноятни содир этган шахсни рецидив жиноятчига, кўриб чиқиладиган ҳодисани эса – рецидив тоифасига киритишга имкон берадиган аломатларни танлаш бўйича аниқ таклифлар концепция билан боғлиқ равишда маълум даражада объектив тавсифга эга бўлган номувофиқликларни келтириб чиқаради, чунки “рецидив жиноят” тушунчаси жиноят ҳуқуқи, криминология, жиноят ижроия ҳуқуқи фанлари вакиллари томонидан қўлланилади. Шунга кўра, рецидив жиноятлар қонуний, криминологик ва пенитенциар турларга ажратилади¹.

Рецидив жиноятлар муаммоси ғоят мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, унинг тушунчаси турли йўналишдаги фан вакиллари томонидан турлича талқин қилинади. «Рецидив» сўзи латинча (recidivus)дан олинган бўлиб, «қайталовчи», «янгиланувчи» деган маънони билдиради².

Рецидив жиноят тушунчаси Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида берилган бўлиб, унга кўра шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши³ деб тан олинган (ЖК 34-м.1-қ.)

Рецидив тушунчаси ва унинг турлари масаласи ҳуқуқ назариясида кўп йиллардан бери ўрганилиб келинади. Шунга қарамай, такрорий жиноят содир этган шахсни рецидивистлар қаторига, кўриб чиқиладиган ҳодисани эса – рецидивга киритиш имконини берувчи белгиларни танлаш юзасидан киритилган муайян таклифлар ўртасида жиддий тафовутлар мавжуд. Масалан, М.Х. Рустамбоевнинг фикрича, «Рецидив жиноят шахс илгари содир қилган жинояти учун судланганидан кейин Махсус қисмнинг

¹ Курбонов Ш. Рецидив жиноятнинг асосий тушунчалари ва мазмуни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 9/8. – С. 90-104.

² Умидуллаев Ш. Рецидив жиноят тушунчаси ва рецидив жиноят учун жавобгарликнинг хусусиятлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2001. – Б. 9.

³ . Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // URL: <http://www.lex.uz>.

бошқа бир моддасида назарда тутилган жиноятни қасддан содир этилишидир⁴.

“Рецидив” атамаси турли юридик фанларда қўлланилиши боис, жиноят ҳуқуқий, криминологик ва пенитенциар рецидив тушунчалари фарқланади⁵. Шунингдек назария ва амалиётда махсус рецидив атамаси ҳам қўлланилади. У шахсинг илгари судланган жиноятига ўхшаш янги қилмишни содир этишини англатади (масалан, илгари ўғирлик (босқинчилик) учун судланган шахс томонидан худди шундай жиноятнинг содир этилиши)⁶

Бундан ташқари ҳуқуқшунос олим Ш.Умидуллаев фикрича, рецидив жиноятлар муаммоси ғоят мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, унинг тушунчаси турли йўналишдаги фан вакиллари томонидан турлича талқин қилинади. «Рецидив» сўзи латинча (recidivus)дан олинган бўлиб, «қайталовчи», «янгиланувчи» деган маънони билдиради⁷ деб тариф берса Ш.Тангбаев фикрича, рецидив тушунчаси тиббиёт фанида ҳам кенг қўлланиб, муайян касалликка нисбатан даволаш муаммолари қўлланганидан кейин, у касалликнинг яна қўзғалиши рецидив касаллик деб ҳисобланади⁸.

А.С. Шлапачников эса олдинги жинояти учун жазони ўташ вақтида ёки жазони ўтаб бўлгандан кейин такроран жиноят содир этишни рецидив жиноят содир этиш деб ҳисоблаган⁹.

М.Д Шаргородскийнинг фикрига кўра, агар шахс ҳукм қилинганидан кейин янги жиноят содир этса, бу рецидив жиноят эмас, балки, ҳукмларнинг жами бўлади деб ҳисоблаган. Ф.Р. Сусандоров эса рецидив жиноят тушунчасини озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ билан боғлаб тушунтиради¹⁰.

А.Ф. Зелинский рецидив жиноят тушунчаси фақатгина муайян турдаги жиноий жазо билангина эмас, хатто ҳар қандай таъсир чораси

⁴ Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. – Т., 2010. Т. 2. – Б.173.

⁵ Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. – СПб; 2001; С. 72

⁶ Закиров К. Т. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва криминологик тавсифи //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 99-102.

⁷ Умидуллаев Ш. Рецидив жиноят тушунчаси ва рецидив жиноят учун жавобгарликнинг хусусиятлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2001. Б - 9.

Тангбаев Ш. О. Рецидив жиноятчилик тушунчаси, уни келтириб чиқарувчи омиллар ва профилактикаси //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 233-238. ⁸

⁹ Шлапачников А.С. Новое уголовное законодательства РСФСР. //Им.1961 г., Стр-179.

¹⁰ Сундров Ф.Р.Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. Казань 1982. Стр-29

қўлланилганидан кейин янги жиноят содир этиш билан боғлиқ эканлигини айтади¹¹

Юқоридаги ҳуқуқшунос олимларни фикрларидан келиб чиқиб фикримизча, «Рецидив» сўзи лотинча (recidivus)дан олинган бўлиб, «қайталовчи», «янгиланувчи» деган маънони билдиридаган, шахсинг илгари судланган жиноятига ўхшаш янги қилмишни содир этишини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қурбонов Ш. Рецидив жиноятнинг асосий тушунчалари ва мазмуни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 9/S. – С. 90-104.
2. Умидуллаев Ш. Рецидив жиноят тушунчаси ва рецидив жиноят учун жавобгарликнинг хусусиятлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2001. – Б. 9.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // URL: <http://www.lex.uz>.
4. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. – Т., 2010. Т. 2. – Б.173.
5. Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. – СПб; 2001; С. 72
6. Закиров К. Т. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва криминологик тавсифи //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 99-102.
7. Умидуллаев Ш. Рецидив жиноят тушунчаси ва рецидив жиноят учун жавобгарликнинг хусусиятлари. – Т.: Янги аср авлоди, 2001. Б - 9.
8. Тангбаев Ш. О. Рецидив жиноятчилик тушунчаси, уни келтириб чиқарувчи омиллар ва профилактикаси //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 233-238.
9. Шлапочников А.С. Новое уголовное законодательства РСФСР. //М.:1961 г., Стр-179.
10. Сундров Ф.Р.Лишение свободы и социально психологические предпосылки его эффективности.
11. Казань 1982. Стр-29
12. Зелинский А.Ф.Рецидив преступлений. Харьков, 1980, Стр-9-10.

¹¹ Зелинский А.Ф.Рецидив преступлений. Харьков, 1980, Стр-9-10.